

К ИЗУЧЕНИЮ БРОНЗОВЫХ ПОДВЕСОК СРЕДНЕВЕКОВОГО ХОРЕЗМА (XII – начало XIII вв.)

Мамедов А.Г.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук ККО АН РУз.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20309040>

Подвеска – это самостоятельный вид украшений и представляет собой ювелирное изделие, изготовленное на основе щитка. Обычно они подвешивались к цепочке и носились на шее, хотя в отдельных случаях могли служить дополнительным элементом для других украшений.

Среди археологических материалов Хорезма эпохи Хорезмшахов-Ануштегинидов (XII – начало XIII вв.) подвески встречаются довольно часто. При изготовлении подвесок основным материалом служила бронза. Бронзовые подвески были зафиксированы в Кават-кале, Большом Гульдурсун-кале и в поселении в урочище Дарьялык-куль (5, С. 106. рис.59/1-4). Они значительно отличаются друг от друга по форме щитка и по оформлению его поверхности. Их можно классифицировать по типам в зависимости от формы, а также разделить на варианты по особенностям второстепенных деталей.

Тип 1. Подковообразная форма. Подобные подвески представлены в материалах, происходящих из Большой Гулдурсун-калы и поселения Дарьялык-куль (5, С. 106. рис.59/2-3). Щиток изделия имеет подковообразную форму (рис.1/1-2). Верхняя часть подвесок имеет округлую, расширяющуюся форму и снабжена небольшим ушком для подвешивания. В нижней части щитка расположена сквозная прорезь сердцевидной формы, а само основание изделия завершается в виде стилизованного трилистника. Поверхность подвесок преимущественно украшена растительным орнаментом, вписанным в два круга. Особый интерес представляет экземпляр из поселения Дарьялык-куль. На его лицевой стороне запечатлен геральдический сюжет: две симметричные птицы (предположительно, павлины или голуби), изображенные обращенными друг к другу. Эти две птицы практически неотличимы друг от друга как по размеру, так и по внешнему виду. Изображения птиц широко представлены в декоративно-прикладном искусстве древнего и средневекового Хорезма. В античную эпоху они выступали в качестве символов царской власти. Об этом свидетельствуют настенные росписи городища Акшахан-кала, на которых правители изображены в коронах, увенчанных фигурами птиц (7, С. 275-278). Также, изображения птиц часто встречаются и на древнехорезмийских монетах (2, С. 35). В средневековой

художественной керамике Хорезма изображения птиц являлись одним из наиболее распространенных мотивов (4, С. 64-65).

Тип 2. Каплевидная форма. В Хорезме каплевидные подвески встречаются сравнительно чаще, при этом они представлены в двух различных вариантах.

Вариант 1. Щиток подвесок данного варианта имеет цельную конструкцию каплевидной формы с заостренной верхней частью и округлым основанием (рис.1/4-б). По бокам и в нижней части щитка расположены небольшие прямоугольные выступы, вероятно, имевшие декоративное значение. Морфология изделий характеризуется гладкой поверхностью, рельефный декор зафиксирован лишь на одном экземпляре. Растительный орнамент гравирован в каплевидную рамку, расположенную на лицевой стороне щитка. Ушко, предназначенное для подвешивания изделия, не сохранилось. Подвески, близкие по форме, встречаются в материалах Бухарского оазиса (6, С. 67) и городища Шехр-Ислам (1, С. 9. табл.1/8).

Вариант 2. Данный вариант подвески по форме повторяет вариант 1, отличаясь лишь наличием округлого прореза в нижней части щитка (рис.1/3). По краям щитка расположены небольшие округлые выступы, как и у предыдущего варианта. Орнаментация подвески носит смешанный характер, наблюдаются геометрические и растительные мотивы. Лицевая сторона щитка разделена на три вертикальных сектора с помощью параллельных линий. В боковых частях просматривается растительный орнамент. Пока сложно однозначно подтвердить, что именно изображено в центральной полосе. Обратная сторона щитка оформлена растительным орнаментом. Вероятно, орнамент выполнен в технике гравировки. Аналогичная подвеска была найдена в поселении Дарьялык-куль (3, С. 60, рис.4/26), изделия практически повторяют друг друга, что позволяет нам предположить, что они были изготовлены в Хорезме. За пределами Хорезма близкие по форме находки встречаются в Бухарском оазисе (6, С. 66-67).

Завершая вышеизложенное, следует подчеркнуть, что подвески как самостоятельный вид украшений занимали значимое место в ювелирном деле хорезмшахского периода и являлись неотъемлемым атрибутом социального образа населения. Несмотря на то, что подковообразные подвески в материалах рассматриваемого периода встречаются редко, они выделяются богатыми орнаментами с использованием растительных и орнитоморфных мотивов. В исследуемый период каплевидные подвески получили в регионе довольно широкое распространение, при этом их типология представлена рядом вариантов. Редким вариантом выступают подвески с округлой

прорезью в нижней части щитка. Можно предположить, что функционально эти подвески использовались в качестве шейных украшений.

В целом, изучение морфологических особенностей бронзовых подвесок позволяет детально проследить эволюцию художественных традиций Хорезма в контексте материальной культуры Центральной Азии.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Атагарриев Е. А. О некоторых средневековых женских украшениях из Шехр-Ислама // Известия АН ТССР, серия общественных наук. №1. Ашхабад, 1965. С. 8-18.
2. Вайнберг Б. И. Монеты древнего Хорезма. М.: Наука, 1977. 303 с.
3. Вишневская О. А. Археологические разведки на средневековых поселениях левобережного Хорезма // Материалы Хорезмской экспедиции. Вып.7 (II). М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 54-72.
4. Искандерова А. Д., Султанова М. Н. Орнаментация глазурованной керамики Хорезма (XIII-XIV вв.) // Вестник МИЦАИ. №32. Самарканд, 2021. С. 62-76.
5. Неразик Е. Е. Сельское жилище в Хорезме I-XIV вв. М.: Наука, 1976. 254 с.
6. Торгоев А. И., Мирзаахмедов Д. К., Курбанов Б. Г. Художественный металл Бухары и Бухарского оазиса VIII-XIV вв. Самарканд, МИЦАИ, 2023. 278 с.
7. Ягодин В. Н. Портретная галерея древнейшей династии хорезмийских царей? // Commentationes Iranicae. Сборник статей к 90-летию Владимира Ароновича Лившица. СПб.: Нестор-История, 2013. С. 272-285.

Рис.1. Подвески.